

THE Last of Us. Direção: Craig Mazim; et al. Roteiro: Craig Mazim; Neil Druckmann. Estados Unidos: HBO, 2023. Disponível em: <https://www.mmfilmes.me/the-last-of-us/>
Acesso em: 7 abr. 2023.

"Depois de tudo que a gente passou, de tudo que eu fiz, não pode ser para nada" (The Last of Us, episódio 9, 2023).

THE LAST OF US (série)

João Marcelo Gomes da Silva
Universidade Federal de Campina Grande
nukedelas0451@gmail.com

Maria Ariely Matias da Silva
Universidade Federal de Campina Grande
ari01matias@gmail.com

A obra intitulada *The Last of Us*, produzida por Neil Druckmann e, em grande parte, dirigida e roteirizada por Craig Mazim, criador da série *Chernobyl*. Esta série é baseada na trama do jogo de videogame *The Last of Us* (2013), cujo diretor de criação e roteirista é, também, Neil Druckmann.

A série retrata uma espécie de 'distopia contemporânea', um ambiente pós-apocalíptico nos Estados Unidos, onde um fungo do gênero *Ophiocordyceps*, originário de Jacarta, capital da Indonésia, evoluiu. Anteriormente, esse fungo era capaz de infectar apenas pequenos insetos, mas passou a infectar seres humanos, tomando o controle de seus corpos e transformando-os em criaturas extremamente perigosas.

A série *The Last of Us* tem 9 episódios, totalizando 528 minutos de duração (8 horas e 48 minutos). Além da direção dos roteiristas já mencionados, a série conta com a contribuição de outros diretores, como Ali Abbasi, Jasmila Zbanic, Jeremy Webb, Liza Johnson e Peter Hoar. A trilha sonora, composta por Gustavo Santaolalla (também compositor da trilha sonora do jogo de videogame *The Last of Us*), é utilizada de forma econômica e precisa, somente quando é realmente necessária. Destaca-se faixas como *All Gone*, que serve como um indicativo de que um acontecimento marcará a vida de determinada personagem para sempre, e *Vanishing Grace*, que embeleza os momentos felizes da série, mostrando que ainda há esperança em meio à desolação. Com roteiro, direção e trilha sonora excelentes, outro dos pontos fortes da série é a atuação. Estrelada por Pedro Pascal e por Bella Ramsey, ambos participantes do elenco da série *Game of Thrones*, *The Last of Us* oferece um verdadeiro espetáculo de atuação, com cenas que variam entre o humor e a reflexão.

Inicialmente, a história se concentra em Joel Miller, um simples empreiteiro do Texas, que, após a perda trágica de sua filha Sarah, morta por um soldado durante a fuga do caos

causado pelo surto de fungo em Austin, Texas, se encontra desesperançado e desolado. Com o passar do tempo, 20 anos depois, as principais cidades dos Estados Unidos foram isoladas e transformadas em grandes Zonas de Quarentena, comandadas pela FEDRA — Federal Disaster Response Agency (Agência Federal de Resposta a Desastres) —, uma organização militar que se tornou uma espécie de ditadura autocrática. Em Boston, Massachusetts, uma dessas Zonas de Quarentena, Joel, um dos poucos sobreviventes da catástrofe global, torna-se um contrabandista, praticando atividades ilegais para sobreviver, como tráfico de drogas e outros artigos diversos. Junto com sua amiga Tess, também contrabandista de Boston, Joel faz tudo ao seu alcance para sobreviver à dura realidade do mundo em que vive, mesmo que suas ações sejam frequentemente questionáveis do ponto de vista moral. Em um determinado momento, seus caminhos se cruzam com o de Marlene, líder dos Vaga-lumes — uma milícia antigovernamental cujo objetivo é acabar com o controle militar da FEDRA nas Zonas de Quarentena e restaurar a sociedade ao que era antes —, que lhes encarrega da missão de contrabandear Ellie Williams, uma órfã de 14 anos que, supostamente, é imune ao fungo, para algum lugar no Oeste, onde um grupo de Vaga-lumes estaria trabalhando em uma cura para a infecção do Cordyceps. A princípio, a relação entre Joel e Ellie é bastante conturbada, principalmente devido ao trauma vivenciado por Joel, que o impede de estabelecer laços com outras pessoas. No entanto, Ellie, que nasceu após a pandemia do fungo, muitas vezes não sabe lidar com pessoas mais velhas e perceber os perigos do mundo.

A jornada de *The Last of Us* é repleta de emoções, conflitos e paisagens desoladas e perigosas, com o objetivo de envolver o público na trama e provocar uma reflexão não só sobre a natureza e a moral humana, mas, também, sobre como seria o mundo sem os humanos. Além disso, a atuação impecável de Pedro Pascal e Bella Ramsey, combinada com a trilha sonora, é capaz de proporcionar momentos extremamente emocionantes e marcantes, o que nos deixou cada vez mais empolgados ao longo da série, contribuindo para aquele anseio de “quero mais” a cada término de episódio. Gostaríamos também de destacar a representatividade da comunidade LGBTQIA+. Ellie, por exemplo, é uma personagem lésbica e, além dela, somos apresentados, no episódio 3, *Long, Long Time*, a Bill e Frank, um casal homossexual, que protagonizam alguns dos momentos mais emocionantes da série. A série também conta com a presença de personagens de diferentes etnias e até mesmo de um personagem surdo — que não possui tal característica no enredo de *The Last of Us* (2013) —, apresentado no episódio 5, *Endure and Survive*.

É interessante observar a postura de Neil Druckmann, que é judeu, em suas obras, pois os discursos que, geralmente, esperamos de pessoas que compartilham de sua fé, principalmente as mais ortodoxas, tendem a ser mais conservadores e, conseqüentemente, preconceituosos. Druckmann apoia a causa LGBTQIA+ e outras causas relacionadas em suas obras, sem medo de críticas severas. Essa abordagem, frequentemente chamada de “cultura woke”, é executada com maestria em *The Last of Us*, sem ser exagerada ou forçada. No entanto, apesar da competência de Druckmann, essa representatividade parece estar presente na série apenas ‘porque sim’, sem um motivo ou função aparente. É extremamente importante

discutir esses temas, especialmente na atualidade, mas é necessário ter cuidado com a forma como os abordamos em obras artísticas.

The Last of Us, sem dúvida, nos leva a refletir sobre vários temas que fogem das pautas cotidianas. Um deles, apresentado de forma sombria no episódio 8, *When We Are in Need*, é o canibalismo. Neste episódio, Joel e Ellie se deparam com um grupo de sobreviventes que vivem em um ambiente hostil e escasso e que, diante dessa situação, acabam recorrendo ao canibalismo para sobreviver. A trama do episódio 8 nos faz refletir sobre até onde o ser humano é capaz de ir para continuar vivendo e o quanto nossa própria moralidade é posta à prova diante das dificuldades. Por fim, o episódio aborda esse tema de maneira subliminar e discreta, evitando o risco de afastar os espectadores, especialmente aqueles sensíveis a esse tipo de conteúdo.

Por fim, recomendamos *The Last of Us* para todos os amantes de obras dramáticas complexas e emocionantes, bem como para aqueles que apreciam a temática pós-apocalíptica. É claro que também recomendamos para as pessoas que gostam de consumir conteúdos que envolvem a comunidade LGBTQIA+ em geral. A série é uma experiência abrangente e inclusiva, capaz de proporcionar sentimentos únicos para os apreciadores dos mais diversos tipos de conteúdo, “furando a bolha”, como se costuma dizer.